

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Volume 33 • 2023

Editor científico: João Luís Cardoso

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
2023

Estudos Arqueológicos de Oeiras é uma revista de periodicidade anual, publicada em continuidade desde 1991, que privilegia, exceptuando números temáticos de abrangência nacional e internacional, a publicação de estudos de arqueologia da Estremadura em geral e do concelho de Oeiras em particular, sem prejuízo daqueles que possam valorizar o conhecimento das antiguidades oeirenses, para além de contributos sobre a História da Arqueologia e de comunicações apresentadas a reuniões científicas organizadas pelo Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras/Câmara Municipal de Oeiras.

Possui um Conselho Assessor do Editor Científico, assim constituído:

- Dr. Luís Raposo (Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa)
- Professor Doutor Nuno Bicho (Universidade do Algarve)
- Professor Doutor Alfredo Mederos Martín (Universidade Autónoma de Madrid)
- Professor Doutor Martín Almagro Gorbea (Universidade Complutense de Madrid)
- Professora Doutora Raquel Vilaça (Universidade de Coimbra)
- Professor Doutor Jorge de Oliveira (Universidade de Évora)

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Volume 33 • 2023 ISSN: 0872-6086

DOI: 10.5281/zenodo.10402373

EDITOR CIENTÍFICO – João Luís Cardoso
DESENHO E FOTOGRAFIA – Autores ou fontes assinaladas
PRODUÇÃO – Gabinete de Comunicação / CMO
CORRESPONDÊNCIA – Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras
Fábrica da Pólvora de Barcarena
Estrada das Fontainhas
2730-085 BARCARENA

Os artigos publicados são da exclusiva responsabilidade dos Autores.
É expressamente proibida a reprodução de quaisquer imagens sobre as quais existam direitos de autor sem o prévio consentimento dos signatários dos artigos respectivos.

Aceita-se permuta
On prie l'échange
Exchange wanted
Tauschverkehr erwünscht

ORIENTAÇÃO GRÁFICA E

REVISÃO DE PROVAS – João Luís Cardoso e Autores

PAGINAÇÃO – César Antunes

IMPRESSÃO E ACABAMENTO – Grificamares, Lda. - Amares - Tel. 253 992 735

DEPÓSITO LEGAL: 97312/96

CENTRO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DO CONCELHO DE OEIRAS

RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2022

1 – INTRODUÇÃO

Este relatório diz respeito às actividades desenvolvidas pelo Centro de Estudos Arqueológicos no ano de 2022.

As acções efectuadas podem agrupar-se em duas grandes áreas:

- Acções de Investigação e Valorização do Património Arqueológico;
- Acções de Divulgação do Património Arqueológico.

2 – ACÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

2.1 – Datações de radiocarbono

Em 2022 foi realizada pelo Laboratório de Radiocarbono Beta Analytic sediado em Miami, EUA, uma datação de radiocarbono, no âmbito de estudo científico para publicação nos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

2.2 – Desenho de materiais arqueológicos e preparação de materiais gráficos e de multimédia

Proseguiram ininterruptamente durante o ano de 2022, os desenhos de materiais arqueológicos, destinados a ilustrar trabalhos de investigação e de divulgação, de que se destaca a série *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, realizados pelo Dr. Bernardo Ferreira e pelo Dr. Filipe Martins.

Foi desenvolvida pelo Dr. Bernardo Ferreira a preparação digital de ilustrações para diversas publicações, assumindo esta actividade importância crescente no quadro das exigências tecnológicas atuais.

Foi concluída a preparação digital de imagem tridimensional do povoado pré-histórico de Leceia, tendo em vista a disponibilização de visita virtual no Portal do Município, e realizados os correspondentes conteúdos científicos, da inteira responsabilidade deste Centro de Estudos Arqueológicos.

Foi concluída a compilação sistemática de toda a documentação de natureza administrativa relativa às escavações arqueológicas do povoado pré-histórico de Leceia realizadas entre 1983 e 2002, e respectiva organização e preparação de texto tendo em vista a sua publicação no volume 31 dos EAO.

Foram ainda adjudicados, os serviços de transcrição digital de textos manuscritos e os serviços de tradução especializada de textos científicos destinados a publicação nos *EAO*.

Foi efectuado o trabalho de preparação gráfica respeitante à produção dos cunhos de medalha comemorativa dos 50 anos de investigações arqueológicas realizadas no povoado pré-histórico de Leceia, a cargo de firma da especialidade sediada no Porto.

No âmbito das acções de investigação desenvolvidas pelo CEACO, assinala-se ainda:

- A conclusão do estudo de classificação especializada dos espólios arqueológicos recolhidos nas campanhas de escavações arqueológicas dirigidas pelo signatário e realizadas na *villa* romana de Oeiras entre 2000 e 2007. Este estudo foi publicado no volume 30 da revista *EAO* (2022);
- O estudo de amostragem de restos faunísticos recolhidos no povoado pré-histórico de Leceia, tendo em vista a realização de estudos bioquímicos em colaboração com a Doutora Vanessa Navarrete da Universidade de Évora.

3 – ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

3.1 – Revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*

Em 2022 foram publicados os volumes 30 e 31 da revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

3.1.1 – Vol. 30 - *Estudos Arqueológicos de Oeiras* (2022)

Este volume, com 434 páginas, incluiu a publicação de 8 artigos, destacando-se alguns pela temática e importância, como é o caso do dedicado ao estudo dos materiais arqueológicos recolhidos nas escavações da *pars urbana* da *villa* romana situada presentemente no Centro Histórico de Oeiras, abrangendo o período de ocupação do local entre a Antiguidade Tardia, a Alta Idade Média, incluindo a presença islâmica, a Baixa Idade Média, a Época Moderna e a Época Contemporânea. Foi assim possível demonstrar que a ocupação do solo da actual vila de Oeiras se estendia em continuidade por épocas que ainda não tinham sido aqui documentadas, conferindo à realidade histórica oeirense uma profundidade e diversidade até agora completamente desconhecidas. É também um exemplo concreto da importância do contributo da Arqueologia em meio urbano, compaginando a satisfação das necessidades do presente com a preservação da memória dos lugares, já que esta intervenção arqueológica se integrou no projecto de requalificação de um edifício no âmbito do Programa Habitação Jovem.

Importa ainda destacar o estudo ceramográfico ao microscópio de luz polarizada de produções campaniformes recolhidas no povoado pré-histórico de Leceia, realizado em co-autoria com investigador do CNRS (Centre National Recherches Scientifiques), de França, no âmbito da identificação dos centros de produção de tais cerâmicas.

Entre outros trabalhos publicados neste número, alguns referem-se ao domínio da História da Arqueologia, sendo de destacar, entre estes o dedicado ao conhecimento da vida e da obra do arqueólogo espanhol Julio Martínez Santa-Olalla, que interagiu ao longo de mais de 30 anos com arqueólogos portugueses, tendo-se recorrido, para o efeito, a documentação conservada em arquivos oficiais de Madrid e de Lisboa.

3.1.2 – Vol. 31 - *Estudos Arqueológicos de Oeiras* (2022)

Neste volume de 640 páginas, da autoria do signatário, apresenta-se a história das investigações realizadas no povoado pré-histórico de Leceia desde 1972, bem como a descrição detalhada das acções de salvaguarda, valorização e divulgação da estação arqueológica, realizadas após a criação em 1988 do Centro de Estudos

Arqueológicos do Concelho de Oeiras (CEACO/CMO). São descritas as iniciativas concretas desde então realizadas, desde o restauro de estruturas arqueológicas até à realização de visitas, colóquios e publicações de diversa natureza conforme os respectivos destinatários. De particular interesse é a descrição, ano após ano, do progresso das escavações arqueológicas realizadas entre 1983 e 2002, bem como dos resultados obtidos e sumariamente apresentados, no respeitante às estruturas identificadas e sua diacronia, fases de ocupação evidenciadas pela estratigrafia identificada e respectiva cronologia absoluta e integração cultural, com base na tipologia de alguns dos espólios recolhidos. Deste modo, o povoado pré-histórico de Leceia corresponde ao primeiro no seu género, atendendo às suas dimensões e complexidade, em que foi possível, mediante a correlação das evidências recolhidas ao longo das escavações, obter uma informação segura e rigorosa da evolução da sua ocupação, evidenciando uma organização pré-definida do espaço que viria a ser sucessivamente ocupado, de carácter proto-urbano, situando-o entre um dos mais importantes povoados fortificados da Idade do Cobre do Ocidente Europeu.

Este volume foi apresentado publicamente no dia 21 de Janeiro de 2023 no Templo da Poesia contando com a presença de cerca de 110 pessoas.

Durante esta cerimónia, presidida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e depois da sua intervenção, usaram da palavra o Prof. Doutor Luiz Oosterbeek, Presidente do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas (UNESCO), o Autor da obra e Coordenador do CEACO e a Prof. Doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História, no encerramento da sessão. No decurso desta, foram atribuídas medalhas comemorativas dos 50 anos das investigações arqueológicas conduzidas no povoado pré-histórico de Leceia pelo autor da obra, a entidades municipais, bem como a personalidades externas à Câmara Municipal de Oeiras, em reconhecimento do apoio e colaboração a nível institucional e pessoal prestado às atividades desenvolvidas pelo CEACO, desde as escavações arqueológicas ali realizadas de 1983 a 2002 até à colaboração científica na revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

3.1.3 – Carregamento dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* na plataforma OJS – *Open Journal Systems*

Em 2015, foi submetido pelo signatário, à consideração superior do Senhor Presidente, através da Inf.º n.º 04/CEACO/2015, a qual mereceu despacho favorável de 06/05/2015, a disponibilização online dos volumes da série *Estudos Arqueológicos de Oeiras* em site temático do CEACO, visando a sua divulgação e creditação científica internacional.

Seguidamente, com o apoio decisivo do Senhor Vereador Doutor Pedro Patacho e da Senhora Directora Municipal Dr.ª Paula Saraiva, esta iniciativa teve em 2019 um impulso decisivo visando o carregamento dos volumes dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* na plataforma OJS (*Open Journal Systems*), depois de cumpridos os requisitos para viabilizar a agregação da Revista ao RCAAP (Repositórios Científico de Acesso Aberto de Portugal) gerido pela Universidade do Minho. Desta forma foi possível potenciar o acesso direto e instantâneo a nível mundial de qualquer dos conteúdos publicados nos *EAO*.

Assim, na sequência da criação daquela plataforma em Maio de 2019, pelo Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação (DITIC), foi designado o Dr. Bernardo Ferreira, deste Centro de Estudos Arqueológicos, para assegurar o carregamento e disponibilização online de todos os volumes publicados e a publicar. Em 2022, foram disponibilizados os volumes 30 e 31, completando a coleção *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. <https://eao.cm-oeiras.pt/index.php/DOC>

Ainda no quadro do reforço da divulgação das actividades desenvolvidas pelo Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras, mantém-se actualizado na respectiva página criada em 2018, no Portal do Município, o carregamento de todos os volumes dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* até ao presente publicados.

3.1.4 – Aspectos editoriais

A publicação de uma revista de arqueologia de carácter científico impõe grande esforço e adequada planificação e organização.

Para que esta publicação se tenha afirmado de forma inequívoca no panorama nacional e internacional, foram consideradas duas condições essenciais, definidas logo desde o primeiro número, em 1991. A primeira, é a regularidade da sua publicação, indispensável para assegurar as permutas, desde cedo estabelecidas; a segunda é a qualidade e interesse dos conteúdos científicos apresentados. Tendo em vista assegurar formalmente este requisito, foi criado, a partir da publicação do volume 17 (2009), inclusive, um Conselho Assessor do Editor Científico, constituído por seis personalidades de renome internacional, as quais foram para o efeito expressamente convidadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

As personalidades que integram presentemente o **Conselho Assessor do Editor Científico dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*** são as seguintes:

Dr. Luís Raposo (Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa);
Professor Doutor Nuno Bicho (Universidade do Algarve);
Professor Doutor Alfredo Mederos Martín (Universidade Autónoma de Madrid);
Professor Doutor Martín Almagro Gorbea (Universidade Complutense de Madrid);
Professora Doutora Raquel Vilaça (Universidade de Coimbra);
Professor Doutor Jorge de Oliveira (Universidade de Évora).

Em Dezembro de 2022, a revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras* permutava com 112 publicações periódicas nacionais e internacionais, de carácter arqueológico, correspondendo estas últimas aos mais importantes títulos editados na Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Mónaco e Polónia, tendo sido enviadas a todas elas o volume 30 da nossa revista.

Realça-se, assim, a crescente importância do acervo documental de carácter especializado reunido, viabilizando a constituição de uma biblioteca especializada no conhecimento de realidades arqueológicas de outros Países e regiões, indispensável à própria actividade de investigação científica no domínio da Arqueologia do Concelho de Oeiras, desenvolvida neste Centro de Estudos Arqueológicos.

Conforme despacho presidencial, estas publicações, pelo seu carácter específico, conservam-se no CEACO, podendo, todavia, qualquer artigo delas constante, ser fornecido ou consultado directamente, mediante simples solicitação dos interessados, através da consulta dos conteúdos dos títulos dos artigos até agora publicados em todos os números das revistas permutadas, em permanente actualização digital.

3.2 – Artigos científicos

3.2.1 – Revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*

No volume 30 dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* foram publicados 8 artigos científicos, envolvendo a participação de 8 autores ou co-autores.

O signatário foi autor ou co-autor dos seguintes artigos:

- 1 – Les poteries campaniformes de la fortification chalcolithique de Leceia (Oeiras, Portugal): étude pétrographique, analyse des provenances et degreissants. Oeiras (2022). 30, p. 11-34. De col. com F. Convertini;
- 2 – Os enigmáticos “báculos” de xisto pré-históricos: a propósito de um exemplar da Lapa da Galinha (Alcanena). Oeiras (2022). 30, p. 35-56;
- 3 – Da Alta Idade Média à Época Contemporânea: resultados dos trabalhos arqueológicos realizados no Centro Histórico de Oeiras (rua das Alcássimas) entre 2000 e 2007. Oeiras (2022). 30, p. 89-188; De col. com L. Batalha, G. Cardoso & M. C. André;
- 4 – A conferência de Martinho de Pina e de Proença Homem de 30 de Julho de 1733 na Academia Real da História Portuguesa, ou o primeiro ensaio pré-científico sobre a antiguidade dos dólmenes. Oeiras (2022). 30, p. 189-216;
- 5 – Teixeira de Aragão (1823-1903), pioneiro do colecionismo arqueológico em Portugal. Oeiras (2022). 30, p. 251-280. De col. com E. J. S. Pereira;
- 6 – Arqueologia em Espanha e Portugal através da correspondência de Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972). Oeiras (2022). 30, p. 281-408. De col. com A. Mederos Martín
- 7 – João Mendes Rosa. In *Memoriam*. 30 (2022), p. 429-436. De col. com Jorge Barreto Xavier.

3.2.2 – Outros artigos científicos

A acção do CEACO tem-se projectado muito para além dos limites geográficos do Concelho de Oeiras por forma a caracterizar adequadamente as realidades aqui identificadas, necessariamente objecto de estudos comparativos de carácter alargado.

Em 2022, foram publicados pelo signatário, na qualidade de Coordenador do CEACO, neles sempre indicada, os seguintes artigos científicos, a maioria deles em revistas internacionais indexadas de assinalável impacto científico, os quais, directa ou indirectamente se referem a aspectos da arqueologia oeirense, encontrando-se todos eles em Acesso Aberto, na plataforma google:

- 8 – Mummification in the Mesolithic: New approaches to Old Photo Documentation Reveal Previously Unknown Mortuary Practices in the Saso Valley, Portugal. **European Journal of Archaeology**. 2022, p. 1-22. De col. com Rita Peyroteo Stjerna; Liv Nilsson Stutz & Hayley Louise Mickleburgh. doi:10.1017/ea.2022.3
- 9 – Individual Vessels, Individual Burials? New Evidence on Early Neolithic Funerary Practices on the Iberian Peninsula’s Western Façade. **European Journal of Archaeology** Cambridge University Press (2022)., 19 p. De col. Com A. F. Carvalho, P. Rebelo, N. Neto & C. D. Simões. doi:10.1017/ea.20
- 10 – 2700-1800 BC. The Bell Beaker Question: Origin and Diffusion during the Third Millennium BC. In Fiolhais, C.; Franco, J. E. & Paiva, J. P. (eds.) (2022), **The Global History of Portugal from Prehistory to the Modern World**. Sussex Academic Press, Brighton, Chicago, Toronto, p. 17-20.
- 11 – **A gruta do Medronhal (Condeixa-a-Nova) e o povoamento do Baixo Mondego de inícios do I milénio a.C..** Coimbra/Condeixa a Nova: Instituto de Arqueologia, FLUC; Câmara Municipal de

- Condeixa-a-Nova, 155 p. (Anexos 8 da revista Conimbriga), 2022, 155 p. De col. com R. Vilaça, A. M. Silva & S. Almeida.
- 12 – As necrópoles da Antiguidade Tardia na região de Cascais e Oeiras. In **A morte no *ager olisiponensis***. Cardoso, G. & Nozes, C., coord. Cient.. Lisboa (2022): Caleidoscópio/Câmara Municipal de Lisboa, p. 106-117. De col. com G. Cardoso.
 - 13 – A multidisciplinary study of Iberian Chalcolithic Dogs. **Journal of Archaeological Science Reports**. 42 April 2022, 103338. De col. com LudmillaBlaschikoff^{a1}(...) & Ana Elisabete Pires^{amq23}
 - 14 – The genomic history and global expansion of domestic donkeys. **Science**. 377 (2022), p. 1172-1180. Downloaded from <https://www.science.org> at bibCNRS INSB on September 10, 2022. De col. com Evelyn T. Todd, (...) & Ludovic Orlando
 - 15 – Matérias-primas não-metálicas de origem geológica na Pré-História do Ocidente Peninsular: contributo para o conhecimento da sua exploração, circulação e utilização. Comunicação apresentada à Classe de Ciências no dia 4 de abril de 2019. **Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências**, Tomo XLVIII (2022), p. 39-77.
 - 16 – 2700-1800 BC. The Bell Beaker Question: Origin and Diffusion during the Third Millennium BC. In Fiolhais, C.; Franco, J. E. & Paiva, J. P. (edts.) (2022), **The Global History of Portugal from Prehistory to the Modern World**. Sussex Academic Press, Brighton, Chicago, Toronto, p. 17-20.
 - 17 – From Modern Humans to the Advent of Writing. In Fiolhais, C.; Franco, J. E. & Paiva, J. P. (2022) – **The Global History of Portugal. From Prehistory to the Modern World**. Sussex Academic Press, Brighton, Chicago, Toronto, p. 8-10.
 - 18 – Do Centro Nacional Juvenil de Arqueologia da Mocidade Portuguesa ao Centro Piloto de Arqueologia do Secretariado para a Juventude do Ministério da Educação Nacional. Um percurso poneiro na formação de jovens (1968-1974). *Al-Madan*. Almada. Série II, 25, p. 146-156.
 - 19 – A Lapa do Bugio (Sesimbra): história das escavações realizadas. **Akra Barbarion**. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra, 6 (2022), p. 15-53.
 - 20 – Os estudos arqueológicos na Academia Real da História. **300 anos da fundação da Academia Real da História Portuguesa e do Alvará de Lei de 1721**. Actas do Colóquio Comemorativo dos 300 Anos de Fundação da Academia Real da História Portuguesa e do Alvará de outorga à Academia Real de poderes e obrigações na defesa do património histórico-arqueológico português (Lisboa, 2021). Lisboa: Academia Portuguesa da História (2022), p. 187-235.
 - 21 – Prestígio, ilustração e poder: acerca da medalha comemorativa da fundação da Academia Real da História Portuguesa. **Anais da Academia Portuguesa da História**. Lisboa, III Série, 7 (2022), p. 299-316.

3.3 – Palestras e conferências

No decurso de 2022, o signatário proferiu as seguintes conferências, comunicações e moderações:

- 1 – “Os enigmáticos “báculos” de xisto pré-histórico: a propósito de um exemplar outrora existente no Museu de Santarém”. Palestra proferida por ocasião da **158.^a Assembleia de Investigadores do**

Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, a 13 de Janeiro de 2022.
Assembleia de Investigadores N.º 158 – YouTube.

- 2 – “Guerra e conflito nas sociedades pré-históricas do território português” Algumas evidências.” Palestra proferida no dia 19 de julho de 2022 no âmbito do **II Seminário Internacional Mindoniense: Relações históricas entre Galicia e Portugal** organizado pela Academia Portuguesa da História, pela Real Academia de Doctores de España, com o apoio da Xunta de Galicia e do Concello de Mondoñedo.
- 3 – “O que comiam os primeiros Produtores de alimentos na região de Lisboa, na transição do 6.º para o 5.º milénio a.C.?” Comunicação proferida no dia 17 de janeiro de 2022 na **Academia das Ciências de Lisboa – Classe de Ciências**.

3.4 – Visitas guiadas

As visitas guiadas ao povoado pré-histórico de Leceia, e à respetiva Exposição monográfica permanente, e Exposição de Arqueologia do Concelho de Oeiras, situadas na Fábrica da Pólvora de Barcarena, continuaram a constituir, em 2022, uma das principais vertentes do CEACO, no domínio da divulgação arqueológica, consolidada e reconhecida a nível externo ao longo de muitos anos.

Destaca-se neste âmbito a componente didática junto das escolas básicas e secundárias do Concelho de Oeiras, a par de visitas de grupos de estudantes universitários e de associações culturais e do público em geral que em número crescente acorre aqueles espaços, e ainda às visitas efetuadas em colaboração com outros serviços da CMO.

Estas visitas têm sido integradas desde há anos, como complemento de estudo no quadro da programação escolar, constituindo objecto de avaliação junto dos alunos, desde os níveis de ensino básico (3.º e 4.ºs anos) até ao secundário (12.º ano) e universitário. Desde 2019 esta relevante actividade foi reforçada com a adesão ao Programa “Oeiras Educa” do Departamento de Educação/CMO, destinado a escolas do Concelho. Todavia de Março de 2020 e durante o ano de 2021, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia Covid-19, também esta actividade foi afectada. Com a introdução do vídeo didáctico alusivo ao povoado pré-histórico de Leceia na plataforma Oeiras Educa pretendeu-se substituir de forma informativa a lacuna imposta pela referida situação passando igualmente, a constituir desde aí, importante instrumento de apoio no âmbito didáctico e divulgativo junto da população escolar do Concelho.

Em 2022 o número de solicitações para esta atividade retomou o registo anterior à aludida situação pandémica tendo-se realizado 37 visitas guiadas num universo de cerca de 975 visitantes, em notável crescimento aos números registados em 2021, de 10 visitas num total de 210 visitantes.

Em 2022 a proveniência dos visitantes foi a seguinte:

Escola EB1/J1 Amélia Vieira Luís de Carnaxide
Escola EB1 do Arneiro
Escola EB2,3 Conde de Oeiras
Escola EB1 Dr. Joaquim de Barros de Paço de Arcos
Escola EB1/J1 Narcisa Pereira, Queijas
Escola EB1/J1 Porto Salvo
Escola ES/3 Quinta do Marquês

Escola EB1 Samuel Johnson, Caxias
Escola EB1 de Sassoeiros
Escola EB1 Stº António de Tercena
Escola EB1 S. Bruno, Caxias
Escola de ensino doméstico EB2 de A-dos-Ruivos, Bombarral
Externato “A minha Escola” de Paço de Arcos
Jardim Escola João de Deus dos Olivais
Junta de Freguesia de Barcarena
“Recanto da Mafalda” de Nova Oeiras
Serviços Sociais da Administração Pública
União de Freguesias de Algés, Linda a Velha, Cruz Quebrada e Dafundo
Universidade Aberta
Iras Jornadas Europeias do Património 2022
Diversos grupos de interessados

3.5 – Outras colaborações

Refere-se esta rubrica a informações de índole diversa, oficialmente solicitadas ao CEACO, desde as solicitações de estudantes do ensino universitário no âmbito da preparação de trabalhos académicos, até aos munícipes interessados na obtenção de informações de âmbito histórico-arqueológico de carácter concelhio até às elaboradas por solicitação de outros serviços camarários e em colaboração com estes em ações de salvaguarda e divulgação do património arqueológico concelhio.

Destacam-se os pareceres e consultas prestados ao DPGU no respeitante ao licenciamento de obras, quer as promovidas pela CMO, quer as de particulares.

No âmbito do Plano de prevenção de Riscos de Gestão do CEACO foi estabelecido em 2015 Protocolo de procedimentos com o DPGU elaborado na sequência da Inf.º n.º 11/CEACO/2012, com Despacho favorável do Senhor Presidente de 27/03/2012, visando a recolha de parecer prévio do CEACO sobre determinados pedidos de licenciamento que, pela sua importância ou localização, envolvam trabalhos no subsolo, que deveriam ser previamente apreciados pelo CEACO. Tais procedimentos encontram-se plenamente em vigor, cumprindo ao CEACO o acompanhamento arqueológico das respectivas obras no terreno, sempre que as mesmas sejam de iniciativa camarária ou de instituições particulares de solidariedade social sem fins lucrativos.

Janeiro

- 1 – A pedido do Sr. Diretor da DOTPU, Arq. Luís Baptista Fernandes, foi prestada informação acerca de delimitações das ZEP no âmbito dos procedimentos de alteração do PDM de Oeiras.
- 2 – Foi prestada colaboração ao DOTPU, a pedido do seu Director Arq. Luís Baptista Fernandes, através da validação dos sítios arqueológicos do Concelho, considerando a informação da DGPC, no quadro da alteração do PDM/Oeiras.
- 3 – A pedido da Dr.ª Vânia Bruno da DMAG, foi validada a informação respeitante ao CEACO para o catálogo de competências do Município.

- 4 – Foram prestados esclarecimentos a Daniel Andrade, mestrando de arqueologia da FCSH, no âmbito do estudo de cerâmica fina romana.
- 5 – Foi prestado apoio a Herculano trovão do CPAS no âmbito de pedido de autorização para mergulho exploratório no litoral de Caxias/Paço de Arcos.
- 6 – Foi pedida por Rute Pedro de Vila Fria, informação relativa a conjunto de fósseis por esta localizados naquela zona.

Fevereiro

- 7 – Foi prestada colaboração a investigadora espanhola, com o apoio do Dr. Carlos Pimenta da DGPC, na pesquisa de micro-restos de roedores provenientes do povoado pré-histórico de Leceia.
- 8 – Foi solicitado por Carlos Neto de Carvalho geólogo e paleontólogo Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, informação sobre a possível existência nas coleções cerâmicas do CEACO de pegadas de animais e humanas no âmbito de inventário nacional da sua responsabilidade.
- 9 – Foi prestado apoio a Ana Vaz mestranda em Estudos do Património da Universidade Aberta em trabalho sobre património arqueológico.
- 10 – Foi prestada colaboração à arqueóloga Rita Martins no âmbito da divulgação arqueológica da estação arqueológica do Outeiro da Assenta em Óbidos, através da autorização de utilização de imagens e material gráfico publicados no artigo, “O povoado pré-histórico do Outeiro da Assenta (Óbidos)”, Oeiras (2009). *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, vol. 17, p. 261-356, da autoria do signatário em colaboração com F. Martins.
- 11 – Foram solicitadas por Mário Costa informações sobre os trabalhos arqueológicos do arqueólogo Abílio Roseira em Carnaxide no âmbito de trabalho de investigação linguística da Faculdade de Letras de Lisboa.

Março

- 12 – Foi endereçado ao CEACO, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Departamento de Recolha de Informação, Serviço de Recolha de Dados, “Processo IMUS – Inquérito aos Museus – 2021 – 20.39524107”, relativo à Sala de Arqueologia, ulteriormente remetido àquela entidade.

Abril

- 13 – Foi solicitado ao CEACO parecer por técnica da DLOU, sobre a descoberta de mina de água localizada na Quinta do Paizinho em Carnaxide no âmbito de obras de urbanização de estabelecimento comercial. O CEACO salientou a importância de se efetuar o registo cartográfico da estrutura e a recolha de elementos gráficos para apurar eventual ligação ao Aqueduto das Francesas em Carnaxide, bem como acautelar a proteção daquela estrutura. A 26 de Abril, o CEACO participou em reunião realizada no local com a presença de técnicos da DGU, DLUFT, DLOU e UTCP/Topografia da CMO, da APA e da EPAL. Foi posteriormente comunicado por esta entidade que o referido ramal não possui ligação conhecida ao aqueduto das Francesas.

Junho

- 14 – Foi solicitado pelo Arq.^a António Abreu, chefe da DLU, parecer no âmbito de obras de reabilitação urbana para Habitação Jovem, a cargo da DLU/GTL Oeiras na rua Heliodoro Salgado n.ºs 26-28, Oeiras.

Julho

- 15 – No âmbito do processo de requalificação da Praça Verney, onde em 2021, o CEACO efetuou diversas sondagens arqueológicas, foi prestado à Chefe da DPU/DOTPU, Arq.º Cristina Rebelo informação sobre parecer da DGPC relativo ao acompanhamento daquele processo.

Agosto

- 16 – Foi prestado parecer à Arq.^a Sónia Cardoso, Chefe da DLEU/DGU, relativo a processo de obra particular na rua Rodrigues de Freitas, n.º 13, Oeiras, (nf.º R16676/2020 Ap Pº 63/1938).
- 17 – Foi solicitado pela Arq.^a Ana Rocha do DLU/GTL, parecer relativo às obras de reformulação do Largo 5 de Outubro junto à Igreja Matriz de Oeiras.

Setembro

- 18 – Foi solicitado por Benvinda Soares Prof.^a de História do agrupamento de escolas de Miraflores, informações sobre o período pré-histórico do Concelho
- 19 – Foi prestada colaboração a Mafalda Quintela técnica da produtora de conteúdos televisivos Mediapro Studio mediante a cedência de material fotográfico para documentário sobre o Terramoto de 1755 com transmissão no Canal História.
- 20 – Foi pedida informação por David Sánchez Serrano, estudante de doutoramento na Universidad Rey Juan Carlos de Madrid em mobilidade na Universidade de Évora, sobre a possível existência de placas de xisto do período visigótico no Concelho de Oeiras.

Outubro

- 21 – Foi solicitada pelo Sr. Diretor do DOTPU, Arq.º Baptista Fernandes, colaboração relativa a parecer da DGPC. no âmbito da conferência procedimental sobre o Plano de Pormenor empresarial de Paço de Arcos.
- 22 – Foi solicitada pelo Sr. Director do Museu Nacional da Música, Edward Ayres de Abreu, colaboração sobre flauta em osso proveniente do povoado pré-histórico de Leceia.

Novembro

- 23 – Foi prestado apoio a Claudio Quintillán, investigador da Galiza sobre achados da Idade do Bronze naquela região.

Dezembro

- 24 – Após pedido de informação de José Manuel Cordeiro, de Braga, sobre a publicação: “*A Fábrica da Pólvora de Barcarena e as ‘Ferrarias del Rey’: um projecto de arqueologia industrial em construção*”, foi-lhe a mesma enviada pelo signatário a título de oferta.
- 25 – Foi prestado parecer a Joana dos Santos da área web/GC, sobre o mosaico romano da rua das Alcássimas, Oeiras, para informação em rede social do Município.

3.6 – Colaborações institucionais

Projecto Lisboa Romana/*Felicitas Iulia Olisipo*

Envolvendo diversos Municípios da área Metropolitana de Lisboa, detentores de vestígios romanos, este Projecto coordenado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa encontra-se presentemente em curso, tendo em 14 de Janeiro de 2021, sido lançado publicamente o seu website.

No âmbito deste projecto foi contemplada a publicação da colecção “*Felicitas Iulia Olisipo*” constituída por oito volumes monográficos dedicados à caracterização de diversos aspectos inerentes à presença romana no *Ager Olisiponensis* tendo o CEACO contribuído com um artigo da autoria do Doutor Guilherme Cardoso e do signatário intitulado “As necrópoles da Antiguidade Tardia na região de Cascais e Oeiras”, o qual foi publicado no oitavo volume da referida colecção.

Ainda no ano de 2022 foi adjudicada a aquisição dos volumes VI, VII e VIII daquela colecção.

3.7 – 2.^a Edição do Prémio de Arqueologia Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira

Fig. 1 – Entrega do Prémio de Arqueologia Prof. Doutor Octávio da Veiga Ferreira, na sede da Academia Portuguesa da História, pelo Senhor Diretor do DMESDC, Doutor Jorge Barreto Xavier, à Doutora Joaquina Soares, Diretora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, a 7 de dezembro de 2022.

Por Proposta de Deliberação n.º 431/2022, aprovada em reunião de Câmara, a 25 de Maio, foi aprovada a atribuição da segunda edição do Prémio de Arqueologia “Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira”, instituído pela Câmara Municipal de Oeiras na Academia Portuguesa da História em 2021 (PD n.º 769/2021, aprovada em reunião de Câmara a 08/09/2021) destinado a distinguir estudos de investigação em arqueologia da Península Ibérica.

Em 2022 este Prémio foi atribuído aos autores da obra: *O castro de Chibanes na conquista romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017, coordenado pelo Dr. Carlos Tavares da Silva e pela Doutora Joaquina Soares, do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e AMRS - Associação dos Municípios da Região de Setúbal*

O Prémio foi entregue aos premiados a 7 de Dezembro de 2022, na Academia Portuguesa da História, pelo Senhor Diretor do DMESDC, Doutor Jorge Barreto Xavier.

4 - DISTINÇÕES E PRÉMIOS

Em 2022 o signatário foi agraciado com um prémio nacional, concedido a uma obra de sua autoria publicada pela Câmara Municipal de Oeiras, respeitante à Fábrica da Pólvora de Barcarena:

Prémio “Augusto Botelho de Costa Veiga” da Academia Portuguesa da História, pela obra: *A Fábrica da Pólvora de Barcarena e as “Ferrarias del Rey”: Um projecto de arqueologia industrial em construção*, separata do volume 28 dos EAO, (2021), o qual foi entregue ao signatário pelo Prof. Doutor Guilherme d’Oliveira Martins, Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian na cerimónia da entrega dos prémios da Academia realizada no dia 7 de dezembro de 2022.

Fig. 2 – Entrega do Prémio Augusto Botelho de Costa Veiga, na sede da Academia Portuguesa da História, pelo Prof. Doutor Guilherme d’Oliveira Martins, ao Prof. Doutor João Luís Cardoso, Coordenador do CEACO/CMO por obra de sua autoria publicada em 2021 pelo Município de Oeiras, a 7 de dezembro de 2022.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos desenvolvidos em 2022, deram continuidade aos objectivos estratégicos e programáticos definidos no quadro das competências atribuídas ao CEACO.

As visitas guiadas ao povoado pré-histórico de Leceia e às exposições de Arqueologia situadas na Fábrica da Pólvora de Barcarena; a Exposição monográfica daquele povoado pré-histórico e a Exposição de Arqueologia do Concelho, tendo-se encontrado como demais núcleos arqueológicos e museológicos nacionais, afectados pelos impactos da Pandemia Covid-19, em 2020 e 2021, mantiveram contudo, o interesse e procura por parte de alguns grupos escolares e de grupos de interessados do público em geral que em número crescente procuraram associar-se às visitas guiadas que o CEACO, proporciona desde a sua criação em 1988 de forma regular. Em 2021, com a introdução na plataforma Oeiras Educa, de vídeo didático alusivo às actividades quotidianas dos habitantes daquele importante povoado, procurou-se colmatar os aludidos constrangimentos pandémicos, constituindo desde aí um importante complemento didático às visitas guiadas efetuadas através daquela plataforma. No que concerne ao passado ano de 2022 assinala-se o retomar daquela importante actividade de forma regular e mesmo em acentuado crescimento, de que é representativo o número de 210 visitantes registados em 2021 para 975 visitantes em 2022.

Constituindo importante vertente do trabalho desenvolvido neste Centro de Estudo Arqueológicos, salientam-se as acções de salvaguarda e valorização do Património arqueológico concelhio, assumindo um papel incontornável no âmbito dos processos de licenciamento referentes a operações urbanísticas em centros históricos do Concelho, através do Protocolo de procedimentos estabelecido com a DPGU desde 2015.

Neste âmbito na sequência da intervenção do CEACO, em Janeiro de 2021, no local do futuro empreendimento urbanístico da Praça Verney, na vila de Oeiras, com a realização de diversas sondagens arqueológicas preconizadas pela DGPC, devido à relativa proximidade à *villa* romana de Oeiras, prevê-se o acompanhamento das obras daquela urbanização, aquando da sua realização num futuro próximo, em estreita articulação com o DMOTDU/DOTPU/DPU.

Assinalam-se também futuros acompanhamentos dos trabalhos arqueológicos a realizar no âmbito dos pareceres proferidos a pedido da DOTPU e DLU, nomeadamente no que se refere à zona de intervenção do Plano de Pormenor empresarial de Paço de Arcos, bem como aos terrenos da antiga Estação Rádio-Naval de Linda-a-Velha, no âmbito da reconversão urbana dos mesmos, igualmente em articulação com o DMOTDU/DOTPU.

Importa referir ainda a colaboração com o DPERU/DRU no âmbito dos projectos de reabilitação urbana para Habitação Jovem na Rua Heliodoro Salgado, n.º 26-28, na Rua das Alcássimas, n.º 29-38, em curso desde 2021, e no contexto da requalificação do Largo 5 de Outubro em Oeiras.

Ainda no quadro da salvaguarda e valorização do património arqueológico do Concelho, assinalam-se também os diversos pareceres solicitados ao CEACO, por parte de diversos serviços camarários, no âmbito do referido protocolo de procedimentos, não esquecendo os apoios no âmbito da realização de trabalhos universitários e escolares solicitados directamente ao CEACO assim como os pareceres prestados a interessados no conhecimento e divulgação do passado oeirense.

No âmbito da investigação e divulgação do Património Arqueológico concelhio destaca-se a continuação da publicação regular da revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, constituindo poderoso órgão de divulgação de carácter científico e arqueológico, sobejamente reconhecido a nível nacional e internacional, especialmente através das permutas estabelecidas desde há longos anos, com revistas da especialidade e outras entidades institucionais, como diversos Municípios nacionais procurando assim fazer chegar a um leque muito alargado

de interessados e estudantes os conteúdos publicados nas páginas daquela publicação. Em 2022, foi publicado o 31.º volume desta colecção, em continuidade desde o seu início em 1991, o qual foi inteiramente dedicado aos 50 anos dos estudos, escavações, investigações, publicações e consequente divulgação e valorização do povoado pré-histórico de Leceia.

Em 2022 assinalou-se igualmente a 2.ª edição de importante iniciativa no domínio da investigação arqueológica: trata-se do Prémio de Arqueologia Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira, instituído na Academia Portuguesa da História pela Câmara Municipal de Oeiras, destinado a premiar os estudos publicados de Arqueologia da Península Ibérica no ano transacto à da concessão do prémio. A escolha do nome para o Prémio instituído corporiza uma Homenagem ao Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira, figura ilustre da Arqueologia Portuguesa, com notável percurso científico e responsável pela formação de muitos arqueólogos que posteriormente assumiram importância relevante no âmbito da Arqueologia portuguesa. Desenvolveu importantes investigações arqueológicas em Oeiras onde viveu, como o caso dos trabalhos arqueológicos que dirigiu na gruta da ponte da Lage e à *villa* romana de Oeiras.

Conforme foi atrás mencionado este Prémio foi entregue em 2022 pela segunda vez, aos autores da obra premiada, pelo Senhor Director do DMEDSC Doutor Jorge Barreto Xavier, na Academia Portuguesa da História a 7 de Dezembro de 2022.

Ainda no âmbito da divulgação das actividades empreendidas pelo CEACO, assinala-se a publicação no n.º 25 (Novembro de 2022, págs. 181-184) da revista *Al-Madan*, de artigo sobre as “Actividades desenvolvidas em 2021 no Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras”.

Os factos aludidos neste Relatório confirmam o reconhecimento público, já sentido desde há anos, ao nível do interesse e importância do trabalho desenvolvido no CEACO, na consolidação e afirmação das suas competências e atribuições no quadro da investigação, salvaguarda e divulgação do património arqueológico concelhio.

Barcarena, 16 de Abril de 2023

O Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras
Prof. Doutor João Luís Cardoso